
Model Reflection Tool

Reflexionstool für die Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft

Was ist gute Wissenschaft? Welche Rolle spielen Werte in der Forschung? Soll Wissenschaft politisch neutral sein oder stärker Haltung zeigen? Wenn Wissenschaft und Gesellschaft zusammentreffen, sind diese Fragen zentral – und bleiben doch häufig unausgesprochen.

Das *Model Reflection Tool* unterstützt Akteure am Science-Society Interface dabei, ihre Annahmen über Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu reflektieren. Es besteht aus einem Fragebogen und einer Visualisierung anhand idealtypischer Modelle. Das Tool kann zur individuellen Reflexion, in Gruppenworkshops oder für empirische Studien genutzt werden.

Für wen eignet sich das Tool?

➔ Wissenschaftliche Politikberatung

Wissenschaftlichen Beiräten, Expertengremien sowie Autorengruppen in der Politikberatung hilft das Tool, ihr Wissenschafts- und Politikverständnis zu reflektieren.

➔ Inter- und transdisziplinäre Forschungsprojekte

Forschungsgruppen hilft das Tool, unterschiedliche Ansichten von wissenschaftlicher Qualität, Praxisrelevanz, Partizipation oder sozialer Verantwortung zu reflektieren.

➔ Wissenschaftskommunikation

Wissenschaftskommunikatorinnen und -kommunikatoren hilft das Tool, ihre eigene Rolle sowie die Rolle der Wissenschaft in öffentlichen Debatten zu reflektieren.

➔ Stakeholder- und Projektbefragungen

Projektverantwortlichen und empirisch Forschenden hilft das Tool, die Überzeugungen von Stakeholdern und Projektbeteiligten zu Wissenschaft und Gesellschaft zu erheben.

Warum ist das hilfreich?

Interaktionen von Wissenschaft und Gesellschaft beruhen auf Grundannahmen:

- Was ist verlässliches Wissen und wie ist mit Unsicherheit umzugehen?
- Welche Rolle spielen Werte und Wertfreiheit in der Wissenschaft?
- Sollen Stakeholder an der Forschung beteiligt werden – wenn ja, wie?
- Sollte Wissenschaft neutral sein oder eigene politische Haltungen vertreten?
- Welche Autorität hat Wissenschaft gegenüber Politik und Gesellschaft?

Im Arbeitsalltag bleiben diese Annahmen oft unausgesprochen. Dennoch beeinflussen sie Erwartungen an Zusammenarbeit, wissenschaftliche Qualität und Rollenverteilungen. Das Tool unterstützt dabei, solche Annahmen frühzeitig zu reflektieren. Ziel ist nicht die Korrektur „falscher“ Annahmen oder die Auflösung von Unterschieden, sondern ein Verständnis der verschiedenen Perspektiven und ihrer Konsequenzen für die jeweiligen Aktivitäten.

Wie funktioniert das Tool?

➔ Für Gruppen – Workshopformat

Im Workshopformat füllen die Teilnehmenden zunächst den Fragebogen aus. Die individuellen Antworten werden dann anhand idealtypischer Modelle visualisiert, verglichen und gemeinsam diskutiert. Abschließend werden mögliche Folgen für die weitere Zusammenarbeit diskutiert. Dauer: 1,5 – 3 Stunden, je nach Bedarf und Gruppengröße.

➔ Für Einzelpersonen – individuell Reflexion

Akteure an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft können den Fragebogen und die Visualisierung nutzen, um sich die eigenen Annahmen bewusst zu machen. In dieser Funktion ähnelt das Tool bekannten Formaten, mit denen etwa politische Präferenzen sichtbar gemacht werden („Wahl-O-Mat“). Dauer: 20 – 30 Minuten.

➔ Für Projektverantwortliche und empirisch Forschende – Befragung

Als Erhebungsinstrument dient der Fragebogen dazu, Einstellungen innerhalb von Organisationen, Stakeholdergruppen oder der Gesamtbevölkerung zu erfassen. Durch Abfragen zusätzlicher Daten wie Alter, Geschlecht oder Bildungsstand können Korrelationen erfasst und gegebenenfalls per Längsschnittanalyse im Zeitverlauf analysiert werden. Dauer und Umfang hängen von Erhebungsformat, Zielgruppe und Auswertung ab.

Was sind mögliche Ergebnisse?

Das Model Reflection Tool kann dazu beitragen,

- die Zusammenarbeit in inter- und transdisziplinären Forschungsteams zu verbessern,
- Rollenverständnisse von Forschenden, Stakeholdern und anderen Akteuren zu klären,
- die Verteilung von Einstellungen in relevanten Zielgruppen zu erfassen sowie
- die von Organisationen verwendeten Annahmen nach außen transparent zu machen.

Theoretischer Hintergrund

Das Model Reflection Tool basiert auf Forschung aus der Wissenschaftsphilosophie, den Science and Technology Studies sowie der transdisziplinären Forschung. Es greift Diskussionen zu Science-Policy-Interfaces, Werten in der Wissenschaft, Partizipation, sowie empirische Befunde auf. Es basiert auf einem pluralistischen Verständnis, nach dem mehrere Modelle von Wissenschaft und Gesellschaft nebeneinander existieren können. Das Workshopformat orientiert sich zudem an Ansätzen der Toolbox Dialogue Initiative.

Fragebogen

Beispielhafte Fragen und Antworten

- „Auf wissenschaftliche Ergebnisse ist meist Verlass.“
- „Wissenschaftliche Ergebnisse sind niemals völlig objektiv.“
- „Wissenschaft sollte Stakeholder möglichst oft einbeziehen.“
- „Wissenschaft darf der Politik keine Vorschriften machen.“
- „Die Gesellschaft sollte mehr auf die Wissenschaft hören.“
- „Politische Werte dürfen in der Wissenschaft keine Rolle spielen.“
- „Wissenschaft sollte möglichst relevant für die Praxis sein.“
- „Stakeholderwissen ist ebenso valide wie wissenschaftliches.“

Stimme gar nicht zu			Stimme voll zu		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Idealtypische Modelle

Expertenzentriert

- Stichwort: „Technokratie“
- Hohes Vertrauen in Forschung
- Wissenschaft ist wertfrei
- Wissenschaft liefert objektiv richtige Lösungen für Praxis
- Stakeholder nicht beteiligt
- Politik soll wissenschaftliche Erkenntnisse umsetzen

Entscheidungscentriert

- Stichwort: „Dezisionismus“
- Wissenschaft ist wertfrei
- Starke Trennung von Wissenschaft und Politik/Praxis
- Wissenschaft politisch neutral
- Politische Ziele sind subjektiv
- Volle Autonomie für Entscheidungsträger in Politik/Praxis

Stakeholderzentriert

- Stichwort: „Ko-Produktion“
- Wissenschaft bejaht Werte
- Stakeholder stark beteiligt
- Fokus auf Praxisrelevanz und gegenseitiges Lernen
- Wissenschaft als eine von vielen Wissensformen
- Wissenschaft ist politisch

Visualisierung

Modelle
Zustimmung von Befragten zu den drei Modellen, aggregiert für alle abgefragten Aspekte (Werte, Stakeholderinklusion etc.).

Einzelmodell
Zustimmung von Befragten zu bestimmten Aspekten (Werte, Stakeholderinklusion etc.) innerhalb eines Modells.

Literatur

- Dressel, M. (2022). Models of science and society: transcending the antagonism. *Humanit Soc Sci Commun* 9, 241
- Dressel, M. (2022). Wissenschaft und Gesellschaft. GERICS Report 35. *Climate Service Center Germany*
- Eigenbrode et al. (2007). Employing Philosophical Dialogue in Collaborative Science. *BioSci* 57(1), 55–64
- FAO (2024). Guidance on strengthening national science-policy interfaces for agrifood systems.
- Hubbs, G., O'Rourke, M., & Orzack, S. H. (2021). The Toolbox Dialogue Initiative. *CRC Press*.

Kontakt

Markus Dressel
Körper-Stiftung, Bereich Wissenschaft
Programm „Internationale Wissenschaft“
dressel@koerber-stiftung.de

Universität Hamburg
MIN-Fakultät, FB Erdsystemwissenschaften
Research Group “Sustainability & Global Change”
markus.dressel@uni-hamburg.de

Zitierhinweis: Dressel, M. (2026): Model Reflection Tool. Reflexions-tool für die Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20593244>

